

CRIMES PRATICADOS CONTRA O MEIO AMBIENTE E A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DAS PESSOAS JURÍDICAS

CRIMES AGAINST THE ENVIRONMENT AND THE CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL ENTITIES

Jose Weldimar de Oliveira¹
Paulo César Arantes Costa.²

Resumo: Este artigo acadêmico tem como objetivo a análise jurídica de como o Estado através de sua legislação ambiental e civil controla e fiscaliza pessoas jurídicas. Assim como uma breve análise dos crimes ambientais praticados por estas e sua responsabilização penal diante do caso concreto, visto que existem diversos casos de empresas que prejudicam o meio ambiente e por diversas vezes saem impunes desse cometimento criminoso. A investigação em questão é de caráter jurídico e bibliográfico, visando um estudo no ordenamento jurídico brasileiro e na eficácia das normas civis e ambientais de modo específico, em busca de defrontar os casos que envolvam as pessoas jurídicas e violação ao meio ambiente. Será realizada uma abordagem epistemológica através das ciências sociais aplicadas em prol de garantir um debate jurídico que o tema requer. O objetivo geral deste estudo é analisar a evolução da ciência jurídica no que diz respeito à imputação penal da pessoa jurídica. Isso inclui a exploração da teoria da dupla imputação, o exame do desenvolvimento e aplicação dessa teoria, e a comparação de diferentes interpretações jurisprudenciais sobre o tema. Além disso, o trabalho visa descrever a natureza jurídica da pessoa jurídica à luz da legislação brasileira, identificar as disposições relacionadas à responsabilidade penal da pessoa jurídica e compreender as perspectivas da jurisprudência dos tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Ressaltando, ainda, a necessidade de uma solução urgente sobre como combater o crescente número de crimes ambientais no Brasil. Assim como, demonstrar a importância do Estado em acompanhar a fiscalização das empresas e demais entes que praticarem crimes contra o meio ambiente. E, por fim, um estudo sobre a importância da preservação do meio ambiente, seja fauna e/ou flora e no combate reiterado ao crime ambiental.

Palavras-chave: Meio ambiente; Crime ambiental; Pessoas Jurídicas.

Abstract: This academic article aims to analyze how the State, through its environmental and civil legislation, controls and supervises legal entities. As well as a brief analysis of the environmental crimes committed by them and their criminal liability in the specific case, since there are several cases of companies that harm the environment and often get away with this criminal commission. The investigation in question is of a legal and bibliographic nature, aiming at a study of the Brazilian legal system and the effectiveness of civil and environmental norms in a specific way, seeking to confront cases involving legal entities and violations of the environment. An epistemological approach will be taken through applied social sciences in order to guarantee a legal debate that the topic requires. The general objective of this study is to analyze the evolution of legal science with regard to the criminal imputation of legal entities. This includes exploring the theory of double imputation, examining the development and application of this theory, and comparing different jurisprudential interpretations on the topic. Furthermore, the work aims to describe the legal nature of the legal entity in light of Brazilian legislation, identify the provisions related to the criminal liability of the legal entity and understand the perspectives of the jurisprudence of higher courts, such as the Federal Supreme Court (STF) and the Superior Court of Justice (STJ), on the criminal liability of legal entities. Also highlighting the need for an urgent solution on how to combat the growing number of environmental crimes in Brazil. As well as demonstrating the importance of the State in monitoring the inspection of companies and other entities that commit crimes against the environment. And, finally, a study on the importance of preserving the environment, whether fauna and/or flora and in the repeated fight against environmental crime.

Keywords: Environment; Environmental crime; Legal entities.

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: weldimar@yahoo.com.br

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: pauloarantes@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Os crimes praticados contra o meio ambiente têm se tornado uma preocupação crescente em todo o mundo, levando à necessidade de uma maior responsabilização penal das pessoas jurídicas envolvidas nessas infrações. Empresas e organizações têm desempenhado um papel significativo na degradação ambiental, seja através da poluição, do desmatamento, da exploração ilegal de recursos naturais ou de outras atividades prejudiciais ao ecossistema. Diante desse cenário, surge o problema central da pesquisa: como é possível responsabilizar penalmente as pessoas jurídicas pelos crimes ambientais que cometem?

Dentro desse contexto, várias hipóteses podem ser levantadas. Uma delas é que a responsabilização penal das pessoas jurídicas pode contribuir para a redução dos crimes ambientais, uma vez que impõe sanções mais severas e consequências diretas às empresas infratoras. Além disso, a imposição de penalidades às pessoas jurídicas pode gerar um efeito dissuasório, levando outras empresas a adotarem práticas mais sustentáveis e responsáveis.

Por outro lado, uma hipótese contrária é a de que a responsabilização penal das pessoas jurídicas pode não ser efetiva o suficiente, pois muitas vezes as sanções aplicadas não correspondem ao impacto real causado ao meio ambiente. Além disso, a identificação e comprovação da responsabilidade das pessoas jurídicas pelos crimes ambientais pode ser um desafio, devido à complexidade das cadeias de produção e à falta de transparência em algumas atividades empresariais.

Dessa forma, com o objetivo geral, buscará realizar uma análise quanto a evolução da ciência jurídica no que diz respeito à possibilidade de imputação penal da pessoa jurídica, considerando o desenvolvimento e aplicação da teoria da dupla imputação e confrontando os diversos entendimentos jurisprudenciais sobre o tema. Como também, descrever a natureza jurídica da pessoa jurídica frente a legislação brasileira, identificar a previsão da responsabilidade penal da pessoa jurídica e compreender a visão da jurisprudência dos tribunais superiores (STF e STJ) acerca da responsabilidade penal da pessoa jurídica.

Conforme Trennepohl e Farias (2019), no ordenamento jurídico, o direito ao meio ambiente está garantido constitucionalmente como um bem difuso a ser protegido. O artigo 225 da Constituição assegura o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, considerado um bem de uso comum do povo e essencial para uma qualidade de vida saudável. Tanto o Poder Público, quanto a coletividade têm o dever de defendê-lo, tanto para as gerações presentes quanto para as futuras.

O direito ao meio ambiente é reconhecido como um bem comum da humanidade, com uma importância fundamental e vital. Cabe ao Poder Público a responsabilidade de protegê-lo e preservá-lo, garantindo que sejam adotadas medidas efetivas para sua conservação e para o equilíbrio ecológico.

Essa disposição constitucional coloca o meio ambiente em destaque no cenário jurídico, reconhecendo sua essencialidade para a vida e ressaltando a necessidade de sua proteção para o bem-estar das atuais e futuras gerações. O direito ao meio ambiente equilibrado é um direito coletivo que deve ser garantido e preservado, reforçando a importância da conscientização e da atuação conjunta de todos os segmentos da sociedade na sua defesa.

A responsabilização penal das pessoas jurídicas é uma ferramenta legal de grande importância no combate aos crimes ambientais. Em muitos países, a legislação tem evoluído para responsabilizar as empresas pelos danos causados ao meio ambiente, reconhecendo que elas possuem obrigações éticas e sociais. Nesse sentido, as pessoas jurídicas podem estar sujeitas a penalidades criminais, tais como multas, suspensão de atividades, prestação de serviços comunitários e até mesmo a dissolução da empresa.

Essa forma de responsabilização busca incentivar as empresas a adotarem práticas sustentáveis e a respeitarem a legislação ambiental, além de promover a conscientização sobre a importância da preservação ambiental e do respeito aos direitos das gerações futuras. Ao responsabilizar penalmente as pessoas jurídicas, busca-se assegurar que elas assumam sua parcela de responsabilidade na proteção do meio ambiente e contribuam para a construção de um futuro mais sustentável.

O entendimento outrora dos tribunais pátrios era no sentido de que, para poder responsabilizar as pessoas jurídicas, era preciso que a denúncia criminal fosse contra a empresa causadora do dano e, também, contra os dirigentes praticantes dos atos onerosos e prejudiciais ao Meio Ambiente. Esta teoria é conhecida como a da dupla imputação, aplicada pelos tribunais pátrios, principalmente pelo Superior Tribunal de Justiça. (BRASIL, 2016).

A metodologia a ser utilizada será baseada em um estudo descritivo-analítico, desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, por meio da consulta de livros doutrinários e da jurisprudência que abordam a possibilidade ou não da pessoa jurídica ser responsabilizada criminalmente.

Além disso, analisar-se-á as mudanças de jurisprudência nos tribunais superiores a respeito do tema, descrevendo a possibilidade ou não da aplicação da teoria da dupla imputação. Será dada a devida importância à análise da legislação aplicável ao tema e das

decisões jurisprudenciais.

1 O MEIO AMBIENTE A LUZ DO DIREITO BRASILEIRO

Diante de uma sociedade pós-modernista, caracterizada pela complexidade e por riscos imprevisíveis, bem como pela instabilidade ecológica, as fontes do Direito Ambiental tornam-se cada vez mais plurais e heterogêneas. Nesse contexto, a Constituição Federal brasileira de 1988 desempenha um papel fundamental como ponto de partida para a interpretação e aplicação das normas que protegem o meio ambiente.(TRENNEPOHL e FARIAS, 2019).

A Constituição de 1988 estabelece as bases e os princípios fundamentais para a proteção do meio ambiente no Brasil. Ela reconhece a importância do meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito de todos e impõe ao Estado e à sociedade o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A partir desse marco constitucional, desenvolve-se todo o processo de interpretação e aplicação das normas ambientais, buscando garantir a sua efetividade e a promoção da sustentabilidade.

No entanto, diante da complexidade e das transformações sociais, econômicas e tecnológicas da sociedade contemporânea, outras fontes do Direito Ambiental também adquirem relevância. Tratados internacionais, convenções, acordos regionais, leis complementares, jurisprudência e princípios gerais do Direito são alguns exemplos dessas fontes plurais que contribuem para a construção e evolução do Direito Ambiental. (TRENNEPOHL e FARIAS, 2019).

Assim, a Constituição Federal de 1988 representa o ponto de partida, mas o Direito Ambiental contemporâneo se enriquece e se fortalece com a diversidade e a complementaridade de outras fontes, buscando abordagens mais abrangentes e eficientes na proteção do meio ambiente diante dos desafios complexos e imprevisíveis que a sociedade enfrenta.

Nesse preceito, há divergências acerca da sua possibilidade e também quanto à necessidade de se aplicar a teoria da dupla imputação, a fim de que haja a necessária imputação da prática delitiva não só a pessoa jurídica, como também a pessoa física, sócio ou administrador, abarcando, outrossim, a tese ampliativa.

Segundo o professor Frederico Amaro, a Lei nº 9.605/98 regulamentou o disposto no artigo 225, §3.º, da Constituição Federal de 1988, ao se prever pioneiramente, no Brasil, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, conjuntamente com as pessoas físicas (sistema

da dupla imputação). Eis o dispositivo regulamentador da Lei 9.605/1998:

Artigo 3.º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato.

(BRASIL, 1998, online).

(grifo nosso)

Dessa maneira, para que a pessoa jurídica responda por um crime ambiental, será preciso que dois pressupostos sejam preenchidos cumulativamente, conforme previsto no artigo 3.º da Lei 9.605/1998: A infração penal seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado; e a infração penal seja cometida no interesse ou benefício da sua entidade.

2.1 Natureza Jurídica da pessoa jurídica a luz da legislação brasileira.

Ahyrton Lourenço Neto (2011), professor de Direito Civil, em seu livro conceitua a pessoa jurídica como sendo entes criados através de lei, onde existe o fornecimento de capacidade para se tornarem sujeitos de direitos e obrigações, atuando na sociedade com personalidade jurídica, ressaltando serem diferentes das pessoas naturais que a compõem, mas por serem imateriais, existe uma necessidade de serem representadas por uma pessoa natural.

A sociedade, acompanhando a evolução social, percebeu a necessidade de se regulamentar não só a pessoa natural, como também os aglomerados surgidos pela vontade humana, as chamadas pessoas jurídicas, que, atualmente, conforme lecionam Rodolfo Pamplona Filho e Pablo Stolze (2014, p. 230), são como “o grupo humano, criado na forma da lei e dotado de personalidade jurídica própria, para a realização de fins comuns”.

As empresas podem ser compreendidas como pessoas coletivas, morais, fictícias ou abstratas e o seu conceito foi construído a partir de uma grande e lenta evolução até possuir essa concepção moderna.

Os doutrinadores modernos apontam teorias que procuram explicar a existência da pessoa jurídica: teoria da ficção, teoria da realidade orgânica e teoria da realidade técnica.

Essa teoria [da realidade técnica] constitui uma somatória entre as outras duas teorias justificatórias da existência da pessoa jurídica: a teoria da ficção – de Savigny – e a teoria da realidade orgânica ou objetiva – de Gierke e Zitelman.

(BRITTO, 2020)

Os pensadores adeptos da teoria da ficção, pensada por Savigny, defendem que a pessoa jurídica é resultado de uma ficção legal e existe apenas no âmbito do direito privado e com relações patrimoniais, uma vez que somente a pessoa natural existe na realidade e, por conseguinte, é detentora de direitos.

A teoria da realidade orgânica, de Gierke e Zitelman (BRITTO, 2020), por sua vez, defende que a pessoa jurídica é uma realidade social e que, “mesmo diante dessa criação legal, não se pode esquecer que a pessoa jurídica tem identidade organizacional própria, identidade essa que deve ser preservada” (BRITTO, 2020),

As teorias que defendem a necessidade de regular as relações da pessoa jurídica com o ser humano têm evoluído consideravelmente, passando de uma ficção para uma realidade. A pessoa jurídica já não é restrita apenas a direitos patrimoniais, mas abrange outras relações jurídicas. A teoria da realidade técnica é uma combinação das duas teorias mencionadas acima. Ela reconhece a existência jurídica da pessoa jurídica, que possui uma identidade própria e independente de seus membros.

De acordo com o entendimento predominante na doutrina nacional, o Código Civil brasileiro de 2002 adota a teoria da realidade técnica, conforme citado anteriormente.

Conforme o Código Civil brasileiro, a pessoa jurídica pode ser constituída por meio de diferentes tipos, como associações, fundações, sociedades empresariais e sociedades simples. Cada um desses tipos possui regras específicas para sua criação e funcionamento, estabelecidas tanto pelo Código Civil quanto por legislações complementares. O Código Civil, em seus artigos 45 e 46, disciplinam a matéria:

Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.

Art. 46. O registro declarará:

I - a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver;

II - o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores, e dos diretores;

III - o modo por que se administra e representa, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;

IV - se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração, e de que modo;

V - se os membros respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais;

VI - as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio nesse caso.

(BRASIL, 2002).

Resultados práticos são verificados em virtude da adoção da teoria da realidade técnica. Apesar de não ser ilimitada, como a capacidade da pessoa física, a capacidade da pessoa jurídica é ampla e não está adstrita às atividades patrimoniais, apesar de sempre precisar guardar coerência com a sua finalidade.

As pessoas acima mencionadas, ou seja, a jurídica, assim como a física, possuem o direito ao nome e ao domicílio, os quais são atributos da personalidade. Além disso, detém direitos patrimoniais, obrigacionais e, até mesmo, sucessórios, entre outros.

O Código Civil de 2002, através de seu artigo 48, prevê que:

Art. 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular as decisões a que se refere este artigo, quando violarem a lei ou estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude.
(BRASIL, 2002).

Consoante o exposto, a pessoa jurídica possui identidade própria e vontade distinta da de seus membros, havendo a separação da reponsabilidade por qualquer ato praticado. A possibilidade de estender penalidades à pessoa jurídica é uma tendência mundial. O Brasil a previu tanto na Constituição Federal de 1988, como na Lei nº 9.605/98.

Apesar de haver uma resistência doutrinária quanto a esta previsão, os tribunais brasileiros firmaram o entendimento de ser possível que estas entidades respondam por danos ambientais.

As recentes mudanças de pensamento levaram ao constituinte a pretensão de inovar e tutelar de forma mais contundente o meio ambiente, devendo ser considerada a importância desse bem indisponível, no momento da interpretação da norma.

2.2 A responsabilização da Pessoa Jurídica conforme o direito brasileiro

Na esfera penal, a legislação disponível é altamente deficiente, resultando em um número insignificante de ações penais instauradas e poucas condenações. Essa situação decorre da precária técnica legislativa, com a existência de normas penais em branco, que se limitam a sancionar criminalmente o descumprimento de comandos administrativos. Além disso, há previsões dispersas em diferentes leis, com regras discrepantes e incongruentes para a aplicação de penas de multa. (JÚNIOR e NERY, 2010).

Um exemplo evidente da caótica situação penal ambiental vivenciada no Brasil é a discrepância na política criminal em relação à flora e à fauna. Enquanto os danos perpetrados contra a fauna são considerados crimes, aqueles cometidos contra a flora são apenas contravenções, revelando uma diferença significativa no tratamento penal dessas questões. (JÚNIOR e NERY, 2010).

Essa disparidade reflete a necessidade de uma revisão e aprimoramento da

legislação penal ambiental, de modo a estabelecer normas claras e consistentes, com penas adequadas e proporcionais aos delitos cometidos. A atual situação prejudica a efetividade do sistema de justiça criminal no combate aos crimes ambientais e compromete a proteção do meio ambiente. (JÚNIOR e NERY, 2010).

A responsabilidade penal da pessoa jurídica perante as leis brasileiras é prevista no artigo 225, § 3º, da Constituição Federal de 1988, que estabelece a obrigação de reparação do dano ambiental, independentemente da pessoa física que o tenha cometido. Além disso, a Lei nº 9.605/1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, prevê expressamente a responsabilização penal das pessoas jurídicas por condutas lesivas ao meio ambiente.

Essa disposição busca assegurar a proteção do meio ambiente e a responsabilização daqueles que causam danos, incentivando a prevenção, a recuperação e a compensação dos impactos ambientais, com o objetivo de garantir a preservação dos recursos naturais para as presentes e futuras gerações.

De acordo com a legislação brasileira, a pessoa jurídica pode ser responsabilizada criminalmente quando praticar crimes ambientais, desde que a infração seja cometida em seu benefício, por decisão de seus representantes ou administradores. A responsabilidade penal da pessoa jurídica é autônoma e não exclui a responsabilidade individual dos agentes envolvidos no crime.

A pena prevista para as pessoas jurídicas inclui multas, que podem ser fixadas em valores significativos, levando em consideração a gravidade da infração e o porte econômico da empresa. Além disso, a legislação também estabelece sanções restritivas de direitos, como a suspensão das atividades, a proibição de contratar com o poder público e a prestação de serviços à comunidade. (Controladoria Geral da União, 2017).

Para que a pessoa jurídica seja responsabilizada penalmente, é necessário que sejam cumpridos os requisitos estabelecidos pela lei, como a comprovação da prática do crime, a identificação dos responsáveis e a demonstração da falta de adoção de medidas preventivas ou corretivas por parte da empresa. É importante ressaltar que a responsabilização penal da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade civil e administrativa, podendo coexistir com essas formas de responsabilização.

A previsão da responsabilidade penal da pessoa jurídica nas leis brasileiras tem como objetivo principal promover a proteção do meio ambiente e desencorajar a prática de condutas lesivas à natureza. Essa forma de responsabilização busca conscientizar as empresas sobre a importância da adoção de práticas sustentáveis e da observância das normas ambientais, contribuindo para a preservação dos recursos naturais e a construção de um futuro

mais sustentável.

Os artigos 2º e 3º da referida lei tratam da responsabilidade penal da pessoa jurídica, bem como de seu administrador.

Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.
Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.
(BRASIL, 1998).

O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de não aceitação de denúncia genérica nos crimes societários com a finalidade de evitar a responsabilidade penal objetiva dos administradores das pessoas jurídicas. O simples fato de ostentar a qualidade de administrador ou gerente da pessoa jurídica não é capaz de ensejar a sua inclusão na denúncia, sem que seja descrita a sua participação na conduta criminosa (por ação ou omissão penalmente relevante). (RODE, 2020).

Apesar de ser prevista pelas CF/88 e pelas leis infraconstitucionais a possibilidade de responsabilidade penal da pessoa jurídica, o tema é objeto de grandes debates.

Esse é o entendimento dos doutrinadores Vladimir Passos de Freitas e Gilberto Passos de Freitas que assim expõem:

O art. 3º da Lei 9.605/98 exige que a infração tenha sido cometida por decisão do representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. A redação dada exige meditação. Representante legal é aquele que exerce a função em virtude da lei. A hipótese pressupõe que a lei, e não o ajuste dos sócios, indique o representante da pessoa jurídica. É mais fácil de ser imaginada no âmbito do Direito Público.

Assim, no caso de as empresas no regime jurídico privado, em que o contrato seja omissivo, todos os sócios serão considerados habilitados a gerir e, por conseguinte, serão representantes da pessoa jurídica.

Corroborando com o tema em debate, os professores Talden Farias, Francisco Seráphico da Nobrega Coutinho e Geórgia Karência R.M.M. Melo 2015 definem que:

A responsabilidade penal ambiental, assim como a responsabilidade administrativa, foi disciplinada pela Lei 9.605/98, que prevê instrumentos de repressão contra as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. De acordo com esta lei, a prática de qualquer conduta por ela tipificada, seja por pessoa física ou jurídica, sujeita o infrator às penas nela previstas. Respondem, no entanto, por omissão, o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo do cometimento da infração nada fizer para evita-la. (FARIAS, COUTINHO E MELO, 2015, p. 263).

Portanto a relação das pessoas que podem responder pelo cometimento de crime ambiental é exemplificativa, consoante a explanação acima exposta. Inicialmente, a questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica é uma temática bastante controvertida e discutida pela doutrina penal. Consoante afirma, a responsabilidade da pessoa jurídica é explicada por alguns doutrinadores, dentre eles, Paulo Machado. Assim, é importante mencionar que a responsabilização penal da pessoa jurídica é necessária para se evitar a impunidade.

2.2.1 O estudo da Jurisprudência do STF e STJ acerca da responsabilidade penal da pessoa jurídica.

O STF e o STJ têm entendido que a responsabilidade penal da pessoa jurídica não exige a comprovação de dolo ou culpa específica por parte de um indivíduo em seu nome, sendo suficiente a demonstração de que a infração foi cometida em benefício da empresa, por seus representantes ou administradores. Essa linha de interpretação busca fortalecer a proteção ambiental e a responsabilidade das empresas na prevenção e reparação de danos ao meio ambiente.

Diante disso, ressalta-se a decisão do ilustre Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão proferida no HC 92.921, afirmou que: “Responsabilidade penal da pessoa jurídica, para ser aplicada, exige alargamento de alguns conceitos tradicionalmente empregados na seara criminal, a exemplo, da culpabilidade, estendendo-se a elas também as medidas assecuratórias, como o habeas corpus”. (BRASIL, 2008).

Nessa definição, a decisão supra afirma que, para a pessoa jurídica ser condenada penalmente, é necessário o revolvimento de diversos conceitos penais. No exemplo, o Ministro apontou o conceito da culpabilidade. No entanto, existem outros como a tipicidade e a ilicitude, por exemplo.

O estudo da jurisprudência do STF e do STJ acerca da responsabilidade penal da pessoa jurídica revela um avanço no entendimento do tema, buscando alinhar a proteção do meio ambiente com a responsabilidade das empresas. A jurisprudência tem desempenhado um papel fundamental na consolidação das diretrizes para a aplicação da responsabilidade penal da pessoa jurídica, contribuindo para a construção de um arcabouço jurídico mais completo e eficaz na proteção do meio ambiente e no enfrentamento dos crimes ambientais. (STF, RE 548181. 2014).

Assim para o Superior Tribunal de Justiça é compreendida a relevância das questões ambientais atuais e a constitucionalização do meio ambiente, entendendo ser devida

a criminalização de condutas lesivas ao meio ambiente, sejam elas praticadas por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas, estando expressa esta previsão no texto constitucional.

Nesse caminho, para o STJ, o estudo da CF/88 e da Lei nº 9.605/98 tem como resultado a possibilidade de criminalizar as pessoas jurídicas quando da prática de condutas danosas ao meio ambiente. Essa compreensão pode ser extraída do artigo 3º da citada lei.

A previsão legal ocorreu da necessidade de proteger o patrimônio público essencial e indisponível à coletividade, já que as sanções civis e administrativas aplicadas à pessoa jurídica não eram suficientemente eficazes para a proteção ambiental, bem jurídico maior a ser declarado. Outro fator que justifica a aplicação de sanções penais às pessoas jurídicas é o fato de as grandes empresas serem as maiores responsáveis pelos danos ambientais da atualidade, conforme afirmou o Ministro Gilson Dipp no REsp nº 610.114/RN:

A responsabilização penal da pessoa jurídica pela prática de delitos ambientais surge, assim, como forma não apenas de punição das condutas lesivas ao meio ambiente, mas como forma mesmo de prevenção da prática de tais crimes, função essencial da política ambiental, que clama por preservação. (BRASIL, 2003).

Para o ilustre Ministro Gilson Dipp, a penalização da pessoa jurídica é necessária quando se fala na proteção do sistema ambiental. A tipificação dela mostra-se necessária no contexto não só de punir, como também na questão preventiva, ou seja, visa-se, assim, evitar uma nova conduta prejudicial ao meio ambiente.

No atual contexto, observa-se que o entendimento acerca da possibilidade de condenação de pessoas jurídicas por infrações ambientais é relativamente recente. O Ministro Dipp destaca que a jurisprudência mais recente tem acompanhado as mudanças de paradigma ocorridas nos tribunais superiores. É importante ressaltar que, em determinado momento, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) não defendia consistentemente a responsabilização das pessoas jurídicas. No entanto, esse posicionamento foi modificado, passando a corte a adotar o entendimento de responsabilização das pessoas jurídicas.

Do citado acima exposto, podemos afirmar que o STJ, portanto, defende que a aplicação de responsabilidade penal à pessoa jurídica não ofende o princípio constitucional da intranscendência da pena, previsto no artigo 5º, XLV, da Constituição Federal de 1988, já que, para o STJ, não há de se falar em ofensa ao princípio constitucional, uma vez que cada pessoa, seja física ou jurídica, recebe a punição de forma individualizada decorrente da atividade lesiva.

Nesse contexto, este princípio garante que a pena não passe da pessoa do condenado. Se a pessoa jurídica é condenada, não há óbice em responsabilizá-la,

independentemente de seus sócios, por serem pessoas distintas, como se verifica com a leitura do item XI do acórdão colacionado acima.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho teve por objetivos analisar se a pessoa jurídica pode responder ou não penalmente pelos danos ambientais. Devido à importância da matéria em debate, doutrinadores, juristas e tribunais pátrios debateram a possibilidade das empresas responderem criminalmente, conjuntamente ou não com as pessoas físicas, representadas pelos gerentes e diretores com poder de comando.

Inicialmente, explanou-se as teorias que explicam os conceitos de pessoa jurídica: a teoria da ficção, de Savigny; a teoria da realidade orgânica, de Gierke e Zitelman; e a teoria da realidade técnica.

A teoria da realidade técnica, adotada Código Civil de 2002, defende a realidade jurídica da pessoa jurídica, a qual possui identidade própria, independente dos seus membros. Nesse sentido, a pessoa jurídica pode praticar a ação ou omissão, portanto apta a praticar crimes ambientais.

No tocante à possibilidade da pessoa jurídica poder ser responsabilizada pelos delitos ambientais, estudou-se a necessidade do atendimento de dois requisitos, quais sejam: 1 - que a infração seja cometida por decisão do seu representante legal ou de seu órgão colegiado, ou seja, de quem tenha poder de gestão; e 2 - que a infração penal seja cometida no interesse ou benefício da pessoa jurídica.

A Lei nº 9.605/98 também estabelece as penas aplicáveis à pessoa jurídica, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as penas previstas na lei e aplicando aquela mais apropriada à finalidade repressiva e preventiva.

Por último, trouxe ao debate diversas decisões de jurisprudência dos tribunais superiores pátrios, chegando-se à conclusão que, hoje, estes defendem a possibilidade de a pessoa jurídica ser responsabilizada penalmente por crimes ambientais, entendimento do Supremo Tribunal Federal, relativizando a teoria da dupla imputação.

O Superior Tribunal de Justiça teve, durante muito tempo, entendimento no sentido de ser necessária a persecução penal simultânea da pessoa jurídica com a pessoa física administradora responsável pelo ato (teoria da dupla imputação). No entanto, após o julgamento do RE 548.181/PR pelo Supremo Tribunal Federal, firmou-se entendimento no sentido de ser desnecessária a teoria da dupla imputação, sendo possível que a persecução

penal se dê somente em face da pessoa jurídica autora do crime ambiental.

E, por último, é interessante o apontamento de que a extinção da pessoa jurídica não elide a responsabilidade penal ambiental, pois não é consequência lógica para a extinção da punibilidade. A punibilidade só se extingue, com o cumprimento da pena imposta.

REFERÊNCIAS

AMADO, Frederico Augusto Di Trindade. **Direito ambiental esquematizado**. 6.^a ed. rev., atual. e ampl.– Rio de Janeiro Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015. P.535

ASSIS NETO, Sebastião de; JESUS, Marcelo de; MELO, Maria Izabel de. **Manual de Direito Civil**. Volume Único. 2^a Ed. rev. ampl. atual. 2^a Tiragem. Salvador: Juspodivm. 2014. p. 210/211.

BARBEDO, Patrícia. **3 empresas processadas por crimes ambientais no Brasil**. 2022. Disponível em: https://br.financas.yahoo.com/noticias/3-empresas-processadas-por-crimes-ambientais-no-brasil-090022156.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xILmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAM4Gt3QKvQMFuuWh1DDGtCzyAKnM6gRO4ETu-FGkBxMd2SnnY16Y4jmYY9M7Ebnj1CYLKZ_fSMq5KdG0-Ikx7PxpjJhysv0vkSmR7dAfZtraK2D8__A04ZWqYPub_v8F7C1FduXfWp4fHskV6nSQHYEI Vc2PiigOjkAtSxl2X5I3g. Acesso em 24 de junho de 2023.

BENJAMIN, Antônio Herman. O Meio Ambiente Na Constituição Federal de 1988. In: KISHI, Sandra Akemi Shimada et al. (Coord). **Desafios do direito ambiental no século XXI**. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 368.

BITENCOURT, Cezar Roberto. **Tratado de Direito Penal: Parte Geral**. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. v. 1. p. 279, 305/306, 475.

BRASIL, **DECRETO-LEI N° 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940**. Código Penal.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. **DECRETO-LEI N° 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941**. Código de Processo Penal.

BRASIL. **LEI N° 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002**. Código Civil.

BRASIL. **LEI N° 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015**. Código Processo Civil.

BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. **RE 548181**, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014.

BRASIL. **RESOLUÇÃO CONAMA N°001, de 23 de janeiro de 1986**. Disponível em: <https://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-230186.PDF>. Acesso em 29 de junho de 2023.

BRASIL. **LEI N° 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998**. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

BRASIL. **HABEAS CORPUS: HC 92921 - BA**. Supremo Tribunal Federal STF. Relator

Min. RICARDO LEWANDOWSKI. 2008.

BRASIL. **REsp nº 610.114 - RN**. Superior Tribunal de Justiça STJ. Relator Ministro GILSON DIPP. 2003.

BRITTO, Renee Augusto Rios Carneiro de. Pessoa Jurídica e IDPJ. 2020. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/pessoa-juridica-e-idpj/1176885038>. Acesso em: 12 set. 2023.

CAPEZ, Fernando. **Curso de Direito Penal. Parte Geral. (arts. 1º a 120)**. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. v. 1. p. 354.

CARVALHO, Érica Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Direito Penal de Risco e Responsabilidade Penal das Pessoas Jurídicas. In: PRADO, Luiz Régis (Coord.). **Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica: Em Defesa do Princípio da Imputação Penal Subjetiva**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 254, 271.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. **MANUAL DE RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PESSOA JURÍDICA**. 2017. Disponível em: https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/44488/5/1_Manual_de_Responsabiliza%C3%A7%C3%A3o_de_Entes_Privados_dezembro_2017.pdf. Acesso em: 26 de junho de 2023.

DIREITO DIÁRIO. **A doutrina jurídica dos impactos causados ao meio ambiente e as penalidades**. 2023. Disponível em: <https://direitodiario.com.br/impactos-meio-ambiente-penalidades/>. Acesso em: 16 de julho de 2023.

DOTTI, René Ariel Dotti. A Incapacidade Criminal da Pessoa Jurídica. In: PRADO, Luiz Régis (Coord.). **Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica: Em Defesa do Princípio da Imputação Penal Subjetiva**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 4ª ed. 2013. p. 164, 175/176, 185/186.

FARIAS, Talden, COUTINHO, Francisco Seráfico da Nóbrega; e MELO, Geórgia Karência R.M.M. **Sinopse de Direito Ambiental**. 3ª ed. Salvador: Editora Juspodivm. 2015. p. 269.

FARIAS, Talden. TRENNEPOHL, Terence. **Política Nacional de Resíduos Sólidos. Direito Ambiental Brasileiro**. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/politica-nacional-de-residuos-solidos-direito-ambiental-brasileiro/1294656165>. Acesso em: 16 de julho de 2023.

FERNANDES, Leonardo. SUDRÉ, Lu. PINA, Rute. **Histórico de violações da Vale vai muito além de Mariana e Brumadinho**. 2019. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2019/01/29/historico-de-violacoes-da-vale-vai-muito-alem-de-mariana-e-brumadinho#:~:text=A%20empresa%20%C3%A9%20respons%C3%A1vel%20pelo,Mariana%20tamb%C3%A9m%20em%20Minas%20Gerais>. Acesso em: 25 de junho de 2023.

FREITAS, Gilberto Passos de; FREITAS, Vladimir Passos de. **Crimes Contra a Natureza**. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 33, 68, 71.

GOMES, Luiz Flávio. MACIEL, Silvio. Meio Ambiente. Lei 9.605, 12.02.1998. In: GOMES,

Luiz Flávio. CUNHA, Rogério Sanches (Coord.). **Legislação Criminal Especial**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 803, 813.

JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa. **Responsabilidade civil - Direito ambiental**. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2010. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/responsabilidade-civil-direito-ambiental/1343467892>. Acesso em: 15 de julho de 2023.

LOPES JUNIOR, Aury. **Direito Processual Penal**. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 1128.

LUIZI, Luiz. Notas sobre a Responsabilidade Penal das pessoas jurídicas. In: PRADO, Luiz Régis (Coord.). **Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica: Em Defesa do Princípio da Imputação Penal Subjetiva**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 30/31.

MACHADO, Paulo Affonso Leme. **Direito Ambiental Brasileiro**. 21ª ed. rev. ampl. atual. São Paulo, Editora Malheiros, 2013. p. 832/833.

MASSON, Cleber. **Direito Penal Esquematizado: parte geral**. 7. ed. v. 1, Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013. p. 49, 175, 379, 454.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Leis Penais e Processuais Penais Comentadas**. 7. ed. v. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 512.

PACELLI, Eugênio; CALLEGARI, André. **Manual de Direito Penal: parte geral**. São Paulo: Atlas. 2015. p. 195/196, 227/229.

PAMPLONA FILHO, Rodolfo. GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de Direito Civil: Parte Geral. 8 ed. São Paulo: Saraiva. 2014. p. 213.

PITOMBO, Antônio Sérgio Altieri de Moraes. Denúncia em face da pessoa jurídica, na perspectiva do Direito Brasileiro. In: PRADO, Luiz Régis (Coord.). **Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica: Em Defesa do Princípio da Imputação Penal Subjetiva**. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013. p. 244.

PRADO, Luiz Régis. Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica: Fundamentos e implicações. In: PRADO, Luiz Régis (Coord.). **Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica: Em Defesa do Princípio da Imputação Penal Subjetiva**. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013. p. 129, 131, 134/135, 152, 155.

RODE, Juliana Francisca. **O entendimento dos Tribunais Superiores quanto a responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais**. 2020. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/o-entendimento-dos-tribunais-superiores-quanto-a-responsabilidade-penal-da-pessoa-juridica-nos-crimes-ambientais/843460382>. Acesso em: 12 set. 2023.

REALE JUNIOR, Miguel. A responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. In: PRADO, Luiz Régis (Coord.). **Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica: Em Defesa do Princípio da Imputação Penal Subjetiva**. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013. p. 354.

SANTOS, Rodrigo Muniz. Responsabilidade Penal das Pessoas Jurídicas e Prescrição. In:

PRADO, Luiz Régis (Coord.). **Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica: Em Defesa do Princípio da Imputação Penal Subjetiva**. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013. p. 313, 315, 321.

SANTOS, Flávia Bitencourt Pires e. QUEIROZ, Isabella Borges Bragança de. **Quais são os Principais Tipos de Crimes Ambientais e Punições no Brasil?** 2021. Disponível em: <https://www.terraanalises.com/blog-ambiental/quais-sao-os-principais-tipos-de-crimes-ambientais-e-punicoes-no-brasil>. Acesso em: 25 de junho de 2023.

SHECAIRA, Sérgio Salomão. **Temas Atuais de Direito Criminal – Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica e Medidas Provisórias**. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1999. p. 148.

SIRVINSKAS, Luís Paulo. **Manual de Direito Ambiental**. 13. ed. São Paulo: Saraiva. 2015. p. 86.

SOUZA, Leandro da Silva. **A importância dos serviços ao meio ambiente e sua legalidade**. 2014. Disponível em: <https://monografias.brasilecola.uol.com.br/direito/a-importancia-dos-servicos-ao-meio-ambiente-sua-legalidade.htm>. Acesso em 26 de junho de 2023.

TARTUCE, Flávio. **Direito Civil, 1: Lei de introdução e parte geral**. 11^a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método. 2015. p. 232, 234.

THOMÉ, Romeu. **Manual de Direito Ambiental**. 5^a ed. rev. ampl. Salvador: Editora Juspodivm. 2015. p. 32/33, 697, 700/701.

VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito Civil: parte geral**. 14^a ed. São Paulo: Atlas. 2014. p. 246.